

PODA E BROTAMENTO: Espécime, *Opuntia cochenillifera* (Palma Forrageira)*PRUNING AND GROWTH: SPECIMEN, OPUNTIA COCHENILLIFERA (FORAGE PALM)*

JOSÉ GEVERTON SILVA CLEMENTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

CEIÇA DE MENEZES ALCÂNTARA- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

FÁBIO LUIZ DA SILVA VIEIRA- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

GEICE SILVA CLEMENTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

MARIA LETICIA PEREIRA AQUINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS

DALTON FERREIRA MATOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

RESUMO: O Semiárido Brasileiro localizado na região Nordeste do País possui: Clima Tropical, Semiárido e Equatorial Úmido com o Bioma Caatinga caracterizado principalmente pela falta de precipitação inviabilizando o plantio diversificado de culturas. Entretanto, a *Opuntia cochenillifera*, é uma cactácea apresentando um comportamento aquém em comparação a outras espécies, tendo seu desenvolvimento bem difundido nessa área por sobreviver aos intemperismos como a Estiagem. Porém, sua colheita demanda a realização da Poda, Manejo qual pode ocasionar sequelas como: Morte da Planta, Deficiência no Brotamento e Perda da Biomassa. Tendo em vista isto, o objetivo do trabalho em questão foi avaliar e comparar a eficácia de tratamento para realização da poda, levando em consideração a produtividade e o tempo de brotamento e a taxa de mortalidade das plantas utilizadas no experimento. A pesquisa utilizou-se de dois Ensaios, cada um destes contendo seis linhas e dez espécimes de *Opuntia cochenillifera* cada. Um dos ensaios, a poda sendo feita na linha do nó de brotamento da “Planta Mãe” e o outro tendo o seu corte no Cladódio Primário, usando-se do plantio de Palma Forrageira (*Opuntia cochenillifera*), realizando-se a poda em 17 de Setembro e análise dos ensaios após 22 dias de Brotamento, observando-se que as duas técnicas no (Ensaio 1) a poda realizada na “Planta Mãe”, efetivou-se uma maior produtividade em comparação com as plantas do (Ensaio 2) “Cladódio Primário”, sendo uma porcentagem aferida 14% Maior. Em que, as técnicas de colheitas da palma forrageira utilizadas no experimento não se mostraram invasivas no quesito mortalidade.

Palavras-chave: *Opuntia cochenillifera*. Cultivo; Brotamento; Manejo.

ABSTRACT: The Brazilian Semi-Arid located in the Northeast region of the country has: Tropical, Semi-Arid and Humid Equatorial Climate with the Caatinga Biome characterized mainly by the lack of precipitation, making the diversified planting of crops unfeasible. However, *Opuntia cochenillifera* is a cactus different behavior compared to other species, and its development is widespread in this area as it survives adverse weather conditions such as drought. However, its harvest requires Pruning, Management that can cause consequences such as Plant Death, Deficient Budding and Loss of Biomass. With this in mind, the objective of the work in question was to evaluate and compare the effectiveness of treatments for pruning, taking into account the productivity, growth time, and the mortality rate of the plants used in the experiment. The research used two tests, each containing six lines and ten specimens of *Opuntia cochenillifera* each. One of the tests, the pruning being done on the line of the budding node of the “Mother Plant” and the other having its cut in the Primary Cladode, using the planting of Forage Palm (*Opuntia cochenillifera*), carrying out the pruning in 17 September and analysis of the tests after 22 days of growth, observing that the two techniques in (Test 1) pruning carried out on the “Mother Plant”, achieved greater productivity compared to the plants in (Test 2) “Primary Cladodium”, with a measured percentage of 14% Higher. In which, the cactus harvesting techniques used in the experiment did not prove to be invasive in terms of mortality.

Keywords: *Opuntia cochenillifera*. Pruning. Growth. Management.

1. INTRODUÇÃO

A espécie *Opuntia cochenillifera*, conhecida como palma forrageira, pertence à divisão *Embryophyta*, subdivisão *Angiospermea*, classe *Dicotyledoneae*, subclasse *Archiclamiidae*, ordem *Opuntiales* e família das *Cactáceas* (Silva; Santos, 2006). Essa família tem cerca de 130 gêneros e 1.500 espécies (Mohamedyassen et al., 1996).

A *Opuntia cochenillifera*, é muito utilizada na alimentação animal principalmente no Semiárido brasileiro. Essa região se caracteriza por ocupar cerca de 10% do território nacional e 70% da área da região Nordeste (Nunes, 2011). A planta é cultivada e usada ao longo do ano sendo um componente fundamental para a sustentabilidade de importantes bacias leiteiras do Nordeste (Frota et al., 2015). Em que, o setor agrícola tem apresentado significativo crescimento em decorrência das inovações tecnológicas e técnicas corretas de cultivo e produção (Senar, 2018).

De acordo com o estudo de Larcher (2000), os pesquisadores retratam que diferente de outras plantas xerófilas, a palma apresenta sistema radicular superficial, mais parecido com o de uma gramínea, que explora quase toda a porção superficial do solo com elevada capacidade de absorção de água das chuvas. Porém, em sua colheita é necessária a realização da poda, tipo de manejo que pode causar a morte da planta, deficiência no brotamento e perda de biomassa.

A cultura da palma é muito importante para os pecuaristas pois serve de ração para os animais como gado e animais de menor porte. Além de também ser útil para a identificação da forma mais eficaz de “podar um pé de palma”, portanto, o desenvolvimento da pesquisa em questão pretende avaliar e comparar a eficácia de duas formas de manejo para realização da poda levando em consideração a produtividade, o tempo de brotamento e a taxa de mortalidade das plantas utilizadas no experimento, visando aferir o aproveitamento da Matéria Verde (Quantidade de ração em Quilograma), seu tempo de brotamento e até mesmo o que pode vir a acarretar a morte da planta (Araújo et al., 2019).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A palma forrageira tem grande importância nas alimentações humana e animal além de se destacar na medicina, na indústria de cosméticos e na produção de aditivos naturais, representando uma alternativa de renda para as populações de regiões áridas e semiáridas em diferentes partes do mundo (Sáenz, 2000; Sáenz et al., 2004). Dessa forma, a cultura é detentora de grande potencial capaz de contribuir para a viabilidade econômica das pequenas e médias propriedades, notadamente para a alimentação dos rebanhos (Galindo et al., 2005). O seu cultivo ganha cada vez mais importância com o avanço da desertificação cujo uso de tecnologias apropriadas e de culturas adequadas garante o desenvolvimento sustentável (Inglese et al., 1995).

Sendo, uma planta xerófila que apresenta resistência as condições adversas do semiárido, dada a sua fisiologia caracterizada pelo processo fotossintético denominado Metabolismo Ácido das Crassuláceas (CAM), em que a planta assimila CO₂ pelo sistema CAM por causa da restrição da disponibilidade de água no ambiente os estômatos fecham durante o dia para evitar a sua desidratação garantindo assim a resistência ao ambiente (Magalhães, 1979).

Os gêneros da Palma: *Opuntia* e *Nopalea* se destacam devido a quantidade produzida nacionalmente, caracterizando-se como as principais espécies associadas à alimentação Humana e Animal, devido a esses fatores tiveram maior sucesso nos processos de distribuição, dispersão e multiplicação. (Frota *et al.*, 2015). No México, desde o período pré-hispânico, a “Palma Forrageira” é utilizada pelo homem, assumindo um papel importante na economia agrícola do Império Asteca, considerada uma das espécies vegetais mais antigas cultivadas no Território Mexicano (Nunes, 2011).

Atualmente, é cultivada nas zonas Áridas e Semiáridas a nível global, em sistemas sustentados com altos rendimentos e baixa demanda de energia, a maior área de cultivo da Palma Forrageira no Brasil, é caracterizada no Nordeste se concentrando no Agreste e Sertão dos Estados de Alagoas e Pernambuco (Nunes, 2011).

Estudos indicam um aumento na área apta à produção da planta nos próximos 100 anos no país, passando de 697.071 Km² de cultivo para até 1.092.632 Km², esse crescimento deve ocorrer em áreas como o Sul da Bahia, Norte do Piauí, Ceará e Maranhão, atualmente inadequadas e/ou restritas ao cultivo da Palma, as quais passarão a ser restritas e/ou aptas ao cultivo nos cenários futuros (Moura *et al.*, 2011; Frota *et al.*, 2015).

A palma normalmente é colhida manualmente e dependendo da necessidade do criador pode ser colhida em intervalos de dois ou quatro anos (Farias *et al.*, 2000). A poda é a técnica utilizada para retirada do caule, este serve de ração animal existindo diversas maneiras de colheita (Vilela *et al.*, 2010; Frota *et al.*, 2015). O hormônio auxina entra em ação após a poda, influenciando no desenvolvimento das gemas axilares da planta (Melo *et al.*, 2002).

Por deixar a parte interna exposta essa planta pode durante a poda ocasionar o surgimento de patogênicos principalmente fungos que podem causar o apodrecimento, levando assim a morte da planta (Souza *et al.*, 2010; Calvacante *et al.*, 2017).

Em especial a palma forrageira “Miúda” apresenta melhor potencial produtivo no cultivo adensado. A cultivar a “miúda” ou “doce” tem como características principais o

crescimento vertical, baixa resistência à seca, resistência à cochonilha-do-carmim, além de ser mais rica em carboidratos também apresenta maior percentual de matéria seca (Senar, 2018).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho será realizado na zona rural pertencente ao município de Santana do Ipanema-AL, no Sítio Lagoa do João Gomes, sendo caracterizado por um solo Arenoso e Argiloso, Clima Semiárido, datado no ano de 2023. Todo o processo prático será registrado por meio de fotografias. Os cortes serão testados em um plantio de *Opuntia cochenillifera* (Palma Forrageira) com 4 anos de idade, espaçamento 1,0 x 0,5m, a altura média de 1,5m. A pesquisa será realizada utilizando 2 (dois) ensaios, cada um destes contendo 6 (seis) linhas e contendo 10 (dez) pés. Serão deixadas duas linhas de borda podando as 4 (quatro) centrais com lâmina de aço devidamente esterilizada para evitar possíveis contaminações (fungos e bactérias). Um dos ensaios será podado na linha do nó de brotamento da planta mãe e o outro tendo o seu corte no cladódio primário. Este trabalho trará uma abordagem quantitativa e com duas repetições.

Após a realização da poda deve ser feita a pesagem da biomassa retirada de cada ensaio, para pesagem a palma deve ser cortada e colocada dentro de sacos de 30 Kg cada. Esses, devem ser pesados para que contabilize a biomassa em quilogramas, o excedente de matéria abaixo de 1 Kg de ambos os ensaios não será considerado no experimento. Feita a pesagem deverá ser comparado os valores obtidos utilizando o programa Excel 2016 para que obtenhamos a diferença de aproveitamento de biomassa entre os dois ensaios em porcentagem.

Após a realização da poda o tempo de brotamento será testado considerando ambos os ensaios. Nesta pesquisa a planta será considerada morta se não apresentar brotos em um período de no máximo 22 dias após a realização da colheita. Será elaborada uma tabela no programa Excel 2016 comparando as duas técnicas com os dados obtidos que serão aproveitamento de matéria representada em porcentagem, tempo de brotamento e taxa de mortalidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O experimento (Figura 1), foi realizado na Zona rural de Santana do Ipanema-AL no sítio Lagoa do João Gomes, caracterizado pelo solo arenoso-argiloso com clima semiárido, visto que o município está localizado em uma região de transição entre a zona da Mata (úmida) e o Sertão (seco). Condição de transição climática que tem reflexos diretos na vegetação, constituída por Caatinga hipoxerófila, típica do agreste, apresenta também áreas menores de caatinga hiperxerófila, típica do sertão (Lopes et al, 2005).

Figura 1: Local do experimento localizado na zona rural de Santana do Ipanema-AL no sítio Lagoa do João Gomes

Fonte: Autores (2023).

A poda da palma forrageira é uma técnica utilizada para retirada do caule, servindo de ração animal existindo diversas maneiras de colheita (Vilela et al., 2010; Frota et al., 2015). Na Figura 2 está sendo realizado o corte no nó de brotamento da planta no dia 17 de setembro de 2023. A qual não é a mais recomendada por deixar apenas a “Raquete Mãe”. Pois, pode atrasar a próxima colheita pela menor capacidade de brotação, podendo ocasionar mortalidade de algumas plantas (Araújo et al., 2019).

Figura 2: manejo sendo realizado no primeiro ensaio com poda no nó de brotamento da “planta mãe”.

Fonte: Autores (2023).

Por ocasião do plantio, a posição do artículo, que é um cladódio (cladódios e filocládios) são estruturas pertencentes ao sistema caulinar das plantas que apresentam características que as diferenciam das folhas, sendo geralmente consideradas ramos (macroblastos) aplanados com função de folha. São geralmente inseridos na axila de uma folha (muito pequena) e podem produzir rebentos também chamado de raquete e de “folha” pelo produtor, pode ser inclinada ou vertical dentro da cova, com a parte cortada da articulação voltada para o solo.

O corte realizado no segundo ensaio representado na Figura 3 é em geral recomendado em áreas de cultivo da palma solteira ou consorciada com culturas anuais que a palma seja colhida deixando a raquete primária (Araújo et al., 2019).

Figura 3: manejo sendo realizado no segundo ensaio com poda no nó de brotamento do primeiro cladódio.

Fonte: Autores (2023).

Após o manejo no segundo ensaio foi feito o corte da “raquete” para realização do ensacamento e pesagem. Após a colheita da palma feita manualmente, normalmente a palma é picada em máquinas específicas ou usando-se facão, cortando-as em fatias para poder se ensacar (Neves et al., 2020).

Com relação à pesagem, foi contabilizado um total de 236 g no primeiro ensaio e 222 Kg no segundo, contabilizando uma diferença de 14% na produtividade entre as técnicas de cortes. Uma vantagem da palma é que não é necessário ser feito silagem. Diferente de outras forrageiras que perdem a sua qualidade caso não sejam colhidas no momento certo, a palma pode ser mantida no campo sem a necessidade de ensilar, o que diminui os custos com a cultura

(Neves *et al.*, 2020). A produtividade e o brotamento da palma forrageira apresentam alterações em virtude do clima do local e as práticas de manejo que são realizadas (Cunha et al., 2021).

Após 22 dias os ensaios realizados retornamos ao local do experimento no dia 08 de outubro de 2023, a fim de observar a eficácia das duas formas de manejo realizadas durante a poda, o tempo de brotamento e se houve taxa de mortalidade nas plantas utilizadas no estudo. O primeiro ensaio após a poda realizada no nó da “planta mãe” foi constatada a fase inicial de brotamento das plantas (Figura 4).

Figura 4: Fase inicial de brotamento nas plantas.

Fonte: Autores (2023).

As duas técnicas de colheitas da palma forrageira utilizadas no experimento não se mostraram invasivas no quesito mortalidade. Por deixar a parte interna exposta essa planta pode durante a poda ocasionar o surgimento de patógenos principalmente fungos que podem causar o apodrecimento, levando assim a morte da planta (Souza et al., 2010; Calvacante et al., 2017). Porém, não foi observado nenhuma morte ou apodrecimento das plantas utilizadas na pesquisa. No segundo ensaio com a poda realizada no nó do primeiro cladódio foram registradas gemas de brotamento abertas nos indivíduos (Figura 5).

Figura 5: Surgimento de gemas de brotamento no nó do primeiro cladódio.

Fonte: Autores (2023).

O período de cura de uma planta pode durar entre 5 a 10 dias (Calvacante et al. 2017). A reprodução por brotamento tem muito sucesso na palma, são entre 20 a 25 dias para se observar gemas axilares abertas (Cunha et al., 2021). Após análise dos dois ensaios os dados obtidos foram organizados na tabela abaixo.

Tabela 1: Comparação entre ensaios realizados com a palma forrageira

Variáveis	Ensaio 1 (Planta Mãe)	Ensaio 2 (Cladódio Primário)
Dia da Poda	17/09/2023	17/09/2023
Número de Espécimes	40	40
Produtividade em Kg	236	222
Diferença de produtividade (%)	+14	-14
Tempo de Brotamento em Dias	22	22
Número de Plantas Mortas	0	0
Taxa de Mortalidade (%)	0	0

Fonte: Autores (2023).

Os resultados demonstraram que as Espécimes do (Ensaio 1) com a poda realizada na “Planta Mãe”, obtiveram uma maior produtividade em comparação com as Espécimes do (Ensaio 2) “Cladódio Primário”, sendo uma porcentagem aferida 14% Maior. Não sendo observado Taxa de Mortalidade em nenhum dos ensaios do estudo após 22 dias da realização da poda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a produtividade da técnica de poda realizada no Nó de Brotamento da “Planta Mãe”, apresentou maior aproveitamento em Massa em comparação com a Poda realizada no “Nó” do broto do Cladódio Primário. Ambos os ensaios apresentaram gemas de brotamentos abertas após 22 dias da poda realizada. Segundo (Melo *et al.*, 2002), o hormônio auxina entra em ação após a poda influenciando no desenvolvimento das gemas axilares da planta.

As duas técnicas de colheitas da palma forrageira utilizadas no experimento não se mostraram invasivas no quesito mortalidade. Por deixar a parte interna exposta essa planta pode durante a poda ocasionar o surgimento de patógenos principalmente fungos que podem causar o apodrecimento, levando assim a morte da planta (Souza *et al.*, 2010 apud Calvacante *et al.*, 2017). Se tratando de uma ração alternativa utilizada na pecuária em períodos de estiagem e com manejo diário é importante adotar técnicas que tragam maior produtividade em biomassa e preservem a planta (Neves *et al.*, 2010).

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, J. S. et al. **Palma forrageira: plantio e manejo**. Campina Grande, Paraíba: INSA, 2019.
- CALVACANTE, A. B et al. **Crescimento de palma forrageira em função da cura de segmentos dos cladódios**, Serra Talhada, PE/ Dezembro, 2017.
- FARIAS, I et al. **Manejo de colheita e espaçamento da palma forrageira, em consórcio com sorgo granífero no Agreste de Pernambuco**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 2000.
- FROTA, M. N. L et al. **Palma forrageira na alimentação animal**. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2015.

GALINDO et al. Uso da palma na conservação dos solos. In: MENEZES, R. S. C.; SIMÕES, D. A.; SAMPAIO, E. V. S. B. (Ed.). **A palma no Nordeste do Brasil: conhecimento atual e novas perspectivas de uso**. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2005. p. 163-176.

LARCHER, W. **Ecofisiologia vegetal**. São Carlos: RIMA, 2000. 530 p.

LOPES, O. F et al. **Diagnóstico Ambiental do município de Santana do Ipanema, Alagoas**. Rio de Janeiro, Dezembro, 2005.

MOHAMED-YASSEEN, Y et al. Anote on the uses of Opuntia spp. in Central/North America. **Journal of Arid Environments**, Amsterdam, v. 32, n. 3, p. 347-353, 1996.

MAGALHÃES, A.C.N. Fotossíntese, In: FERRI, M.G. **Fisiologia Vegetal**. São Paulo: EPU. EDUSP, 1979.

MELO, N. F. **Hormônios e Reguladores de Crescimento Vegetal I**. Laboratório de Biotecnologia, Embrapa Semi-Árido, Petrolina-PE, 2002.

NEVES, A. L. A et al. **Plantio e uso da palma forrageira na alimentação de bovinos leiteiros no semiárido brasileiro**. Juiz de Fora, MG Dezembro, 2010.

NUNES, C. S. Usos e aplicações da palma forrageira como uma grande fonte de economia para o semiárido nordestino. **Revista Verde**, Mossoró, RN, v.6, n.1, janeiro/março de 2011.

ROCHA, J. E. S. **Palma forrageira no Nordeste do Brasil**. Embrapa Caprinos e Ovinos, 21.ed. Sobral/CE, Setembro, 2012.

SILVA, C. C. F; SANTOS, L. C. Palma forrageira (*Opuntia ficus-indica* Mill) como alternativa na alimentação de ruminantes. **REDVET, Revista Eletrônica de Veterinária**, Málaga, Espanha v. 7, n. 10, p. 1-13, 2006.

SANTOS, D. C. **Manejo e utilização da palma forrageira (Opuntia e Nopalea) em Pernambuco**. Recife: IPA, 2006.

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural **Palma forrageira: cultivo de palma forrageira no semiárido brasileiro**. 3. ed. -- Brasília: SENAR, 2018.

SILVA, R. R et al. Palmas forrageiras *Opuntia ficus-indica* e *Nopalea cochenillifera*: sistemas de produção e usos. **Revista GEAMA**, Recife, PE, v.1, n.2, setembro de 2015.